

Selbstverletzende Verhaltensweisen bei Menschen mit Komplexer Behinderung

Eine Handreichung
zur Prävention in Wohneinrichtungen

Verfasst von Nathalie Hippenstiel, Noa Heinz und Janika Baier

Im Studienfach M.A. Rehabilitationswissenschaften an der Universität zu Köln
Department Heilpädagogik und Rehabilitation
Lehrstuhl für Pädagogik und Rehabilitation bei Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung

Selbstverletzendes Verhalten ist
„Ausdruck einer seelischen Befindlichkeit eines Menschen,
Ausdruck seines affektiven Zustandes, den es gilt zu entschlüsseln und zu verstehen
und in den gegebenen Kontext einzuordnen, d.h. in diesem Ausdruck einen Sinn zu erkennen“
(Hennicke, 2000, S. 225)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Was ist selbstverletzendes Verhalten?.....	2
2.2	Funktionen - Wie können wir selbstverletzendes Verhalten verstehen?	3
2.3	Erklärungsansätze	5
3	Praxisteil: Ableitung der Handlungsempfehlungen.....	6
3.1	Ereigniszentrierte Prävention	7
3.2	Personenzentrierte Prävention.....	8
3.3	Kontextzentrierte Prävention	10
4	Resümee.....	12
	Literaturverzeichnis	13
	Anhang.....	15

1 Einleitung

Hilflosigkeit, Verzweiflung, Mitgefühl – Diese Emotionen lösen selbstverletzendes Verhalten von Menschen mit komplexer Behinderung¹ häufig bei begleitenden Personen aus (Helm, 2007, S. 37). Es liegt nahe, dass solche Verhaltensweisen überfordern, als Belastung oder gar Provokation empfunden werden können (Klauß, 1995, S. 124; o.J., S. 5). So erschreckend, als auch verständlich zugleich, kommt es im Verlauf der Zeit oftmals zu einer emotionalen Distanzierung seitens der Begleitenden (Helm, 2007, S. 57f.). Aber wie auch sonst kann es gelingen, die sich selbst verletzende Person über einen langen Zeitraum zu begleiten, wenn es in einem selbst derartige Gefühle auslöst?

Ungeachtet dessen gibt es in Deutschland keine verlässlichen Zahlen dazu, wie viele Menschen mit komplexer Behinderung selbstverletzendes Verhalten zeigen. Ein Rückgriff auf Ergebnisse anderer Länder erscheint wenig sinnvoll, ist doch andersorts die Behindertenhilfe selbst anders konzipiert. Jedoch fanden Forschende heraus, dass Menschen mit komplexer Behinderung, die in *Wohneinrichtungen* (und in besonderen Abhängigkeitsverhältnissen) leben, häufiger selbstverletzendes Verhalten zeigen. Auch der Grad der *Intelligenzminderung* und unzureichende Möglichkeiten der *Kommunikation* zählen zu jenen Faktoren, die selbstverletzendes Verhalten begünstigen können (Sarimski, 2015, S. 174). Deshalb sind Menschen mit komplexer Behinderung aufgrund ihrer Lebensrealität als eine Risikogruppe zur Ausbildung von selbstverletzendem Verhalten anzusehen.

Zeigen Menschen mit komplexer Behinderung selbstverletzendes Verhalten, gibt es eine Vielzahl an Erklärungs- und Interventionsansätzen, mit denen versucht wird, das Verhalten zu verstehen und diesem zu begegnen (Tschöpe, 2011, S. 113ff.). Es gibt jedoch kein Konzept, das selbstverletzendem Verhalten bei Menschen mit komplexer Behinderung in Wohneinrichtungen präventiv gegenübersteht und damit die Betroffenen und die Begleitenden schützt. Diese Handreichung richtet sich deshalb an Erzieher:innen und Pfleger:innen in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe und soll durch die Vermittlung von Funktionen und Erklärungsansätzen selbstverletzenden Verhaltens sensibilisieren. Im Anschluss daran werden erste konkrete Handlungsempfehlungen zur Prävention im Bereich Wohnen abgeleitet und die Erkenntnisse gebündelt festgehalten.

¹ In Anlehnung an Fornfeldt (2008) wird hier der Begriff ‚Komplexe Behinderung‘ verwendet, der anders als Begriffe wie ‚Schwerst-/Mehrfachbehinderung‘ nicht nur auf Eigenschaftsbeschreibungen, wie z.B. kognitive, körperliche, und kommunikative Beeinträchtigungen zurückgreift. Stattdessen wird eine verstehende Perspektive eingenommen, die auch Einschränkungen durch die Umwelt in den Blick nimmt, welche bei dem heterogenen Personenkreis ähnliche Exklusionserfahrungen auslösen (S. 51). Hinter dem Begriff ‚Komplexe Behinderung‘ steckt ein bestimmtes Menschenbild und ein besonderer Entstehungshintergrund, zu dem sie im Anhang eine Literaturempfehlung finden.

2 Theoretische Grundlagen

Selbstverletzendes Verhalten kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, woraus sich auch unterschiedliche Definitionen, Funktionen und Erklärungsansätze ergeben. Diesen soll sich das folgende Kapitel widmen.

Ihnen begegnet vermutlich häufig die ICD-10, die aus einer medizinischen Perspektive auf selbstverletzendes Verhalten blickt. Sie definiert es als eine Störung (Sarimski, 2015, S. 174) und richtet den Blick auf die einzelne Person statt auf den Kontext, in dem selbstverletzendes Verhalten entwickelt und gezeigt wird. In dieser Handreichung wird jedoch die pädagogische Perspektive eingenommen, die die Sinnhaftigkeit für die betroffene Person und ihre gesamte Lebensrealität in den Blick nimmt und sich deshalb auf die Funktionen des Verhaltens fokussiert. Trotzdem ist zu betonen, dass die verschiedenen Deutungsversuche ihre Daseinsberechtigung haben und den gleichen Stellenwert einnehmen, da sich lediglich auf verschiedene Teilaspekte konzentriert wird.

2.1 Was ist selbstverletzendes Verhalten?

Geläufiger als der Begriff ‚selbstverletzendes Verhalten‘ ist im deutschsprachigen Raum der Begriff ‚*Autoaggression*‘, der allerdings eine Deutung als gegen sich selbst gerichtete Aggression beinhaltet (Brezovsky, 1985, S. 1). Somit entspricht er nicht den vielfältigen Funktionen des Verhaltens und wird deshalb trotz häufiger Nutzung in der Literatur und Praxis in dieser Handreichung vermieden.

Definition

Obwohl Sie sicher eine sehr genaue Vorstellung davon haben, worum es sich bei selbstverletzendem Verhalten handelt, soll es im Folgenden einmal definiert werden:

Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit Komplexer Behinderung „[...] ist ein gegen den eigenen Körper gerichtetes beobachtbares Verhalten, das rhythmischen und stereotypen Charakter haben kann [...] und dem eigenen Körper physische Verletzungen und/oder extreme Reizungen zuführt und aus der Sicht des betroffenen Individuums sinnvoll zu sein scheint“ (Mühl, Neukäter & Schulz, 1996, S. 25).

Es findet häufig in Form von Beißen und Schlagen des eigenen Körpers, insbesondere des Kopfes statt (Sarimski, 2015, S. 174), verläuft aber sehr individuell und kann verschiedene Ursachen und Funktionen haben, auf die später genauer eingegangen wird. Gemeinsam haben die unterschiedlichen Formen des selbstverletzenden Verhaltens jedoch, dass dahinter keine suizidale Absicht steckt und sie sozial nicht akzeptiert sind (Petermann & Nitkowski, 2015, S. 21).

Eng mit selbstverletzendem Verhalten verbunden sind *Bewegungsstereotypien*, die teilweise nur durch ihre Wirkung von ersterem abzugrenzen sind. Der Unterschied liegt also oft nur darin, wie intensiv die physischen Reizungen des Körpers stattfinden und ob dadurch Schädigungen entstehen. Auch bei Menschen ohne eine Behinderung sind Bewegungsstereotypien zu finden, wenn z.B. bei Stress, Nervosität oder Langeweile auf Fingerspiele oder Fußwippen zurückgegriffen wird, um sich selbst zu regulieren. Bei Menschen mit Komplexer

Bewegungs-
stereotypie

Behinderung bleibt als einzige Gestaltungsmöglichkeit der Bewegungstereotypie oftmals nur die Steigerung der Intensität, weshalb daraus häufig selbstverletzendes Verhalten entsteht (Fath, 2005, S. 43ff.).

2.2 Funktionen - Wie können wir selbstverletzendes Verhalten verstehen?

„Jedes Verhalten ist eine angeeignete Kompetenz, jedes Verhalten hat Gründe und Anlässe und beinhaltet Intentionen“ (Klauß, 2006, S. 7). Unter dieser Grundannahme wollen wir uns nun möglichen Sinnzusammenhängen hinter selbstverletzendem Verhalten zuwenden und einige exemplarisch erläutern. Zur Übersicht soll folgendes Schaubild dienen, das die Kategorisierung von selbstverletzendem Verhalten in **intrapersonelle** (im Individuum selbst liegend) und **interpersonelle** Funktionen (im Zwischenmenschlichen liegend) vorsieht (Taylor et al., 2018, S. 760).

Abb. 1: Mögliche Funktionen Selbstverletzenden Verhaltens
(Eigene Abbildung in Anlehnung an Taylor et al. 2018; Petermann & Nitkowski 2015; Klauß o.J.; Kaess & Edinger 2019)

Übergeordnet haben wir die ‚Problembewältigung‘, die selbstverletzendes Verhalten als sinnhaftes und funktionales Verhalten begreift, das aus einer bestimmten Lebenssituation heraus entsteht (Jantzen, 2018, S. 353) und dem bestimmte (bewusste oder unbewusste) Bedürfnisse zugrunde liegen. Klauß beschreibt das Verhalten in dem Sinne als „Kompetenz“, da es ein Mittel zur Bedürfnisbefriedigung darstellt, wenn auch ein „unzureichendes“ oder „widersprüchliches“ (Klauß, 2006, S. 13f.).

Intrapersonell kann ein solches Bedürfnis die *Selbstregulation* darstellen: ganz allgemein gesagt das Herstellen eines angenehm empfundenen Zustandes oder das Abwenden eines unangenehmen Zustandes (Taylor et al., 2018, S. 760). Dies kann sowohl körperlich als auch

Intra-
personell

emotional zutreffen. In körperlicher Hinsicht kann selbstverletzendes Verhalten bspw. als Ausgleich einer *Unter- oder Überstimulation* durch die Reize der Umwelt dienen. Es entstünde dann entweder aus einem Zustand fehlender Umgebungsreize (z.B. isolierende Bedingungen und mangelnde Bewegungsmöglichkeiten) oder aus dem Bedürfnis heraus, eine hohe Reizdichte zu strukturieren (Klauß, o.J., S. 5). Ebenso denkbar unter dieser neurophysiologischen Perspektive ist die *Regulation von körperlichen Schmerzen* (ebd., S. 6). Wer kennt es nicht: das Kneifen in den Arm, um Schmerzen an anderer Stelle zu überlagern oder sich von ihnen abzulenken.

Bedeutsam im Rahmen der intrapersonellen Funktionen ist jedoch auch die emotionale Komponente - es geht nicht nur um störende oder fehlende Reize im Sinne eines körperlichen Mangels, sondern um das Bedürfnis nach *Selbstbetätigung* und *Beschäftigung*, nach „unterhaltsamer Selbstbewegung“ (ebd., S. 15). Wie wichtig ist es doch, mit dem eigenen Handeln einen Effekt auslösen zu können (Selbstwirksamkeit) und überhaupt etwas zu haben, auf das sich das eigene Tun richten kann - auch wenn es der eigene Körper ist. In der Literatur wird mehrfach beschrieben, wie fehlende soziale Interaktionen (ebd., S. 16) und fehlende Möglichkeiten der Bewegung und Betätigung (Fath, 2008, S. 155) dazu führen, dass Menschen stereotype Verhaltensweisen ausbilden. Diese stereotypen Bewegungen werden - um den Effekt aufrechterhalten zu können - immer weiter bis hin zur Selbstverletzung gesteigert (ebd.).

Möglich ist in dieser Hinsicht der *Selbsterfahrung* auch die Funktion der *Antidissoziation* - also sich in Momenten des ‚Außer-Sich-Seins‘ überhaupt wieder als real und zu seinem Körper zugehörig fühlen zu können (Kaess & Edinger, 2019, S. 82).

Und nicht zuletzt kann selbstverletzendes Verhalten auch (besonders nach Missbrauchserfahrungen) als Form der *Selbstbestrafung* auftreten, um so Gefühlen von Schuld, Scham oder Wut zu begegnen. Sie stellt dann den durch die ‚Opferrolle‘ gelernten Weg der Stressbewältigung dar (ebd., S. 78f.).

Interpersonell kann selbstverletzendes Verhalten dazu dienen, sich anderen Personen mitzuteilen oder bestimmte Reaktionen des Gegenübers herauszufordern. Demnach tritt es nur in Gesellschaft anderer Menschen auf und ist als *kommunikativer* oder *instrumenteller Ausdruck* zu werten (Petermann & Nitkowski, 2015, S. 136). Selbstverletzendes Verhalten kann auf diese Weise etwa ein effektives Mittel darstellen, eigene *Wünsche durchzusetzen*, ein gewünschtes Objekt zu erhalten oder auch Anforderungen der Umwelt zu entkommen (ebd., S. 141f.). Was würden wir als begleitende Personen nicht alles tun, um den Moment der Selbstverletzung zu beenden. Wir wollen das Bedürfnis des Menschen stillen und verstärken zugleich durch unsere Reaktion das Verhalten als ein effektives, als ein erfolgreiches Mittel zum Zweck (ebd., S. 142).

Im Kontext fehlender Verbalsprache und unzureichender alternativer Kommunikationsmöglichkeiten kann die Selbstverletzung als einzig wirksame Option verbleiben, sozial „zur Geltung zu kommen“ (Klauß, o.J., S. 18). Dieses Problem kann sich in Verbindung mit personeller Unterbesetzung verstärken, weil dann die Kapazitäten der *Aufmerksamkeit* und *Zuwendung* begrenzt sind (ebd.). Wie Tschöpe (2011) treffend formuliert -

Inter-
personell

„Selbstverletzendes Verhalten selbst bedingt Kommunikation“ (S. 100) - kann also ausschlaggebend für das Entstehen einer kommunikativen Situation sein.

Es wäre aber zu eng gedacht, Selbstverletzung immer und grundsätzlich als Ruf nach Aufmerksamkeit zu deuten. Für uns gilt es auch, die *Inhalte* des kommunikativen Ausdrucks zu entschlüsseln. Wenn beispielsweise Emotionen wie Angst, Wut, Ablehnung, Frustration oder Überforderung nicht auf andere Weise kommuniziert werden können, zeigen sie sich gegebenenfalls in selbstverletzendem Verhalten (Petermann & Nitkowski, 2015, S. 142).

Um sich dem subjektiven Sinn von selbstverletzendem Verhalten bei einer spezifischen Person anzunähern, gibt es von Bienstein und Nußbeck (2010) das *Inventar zur funktionellen Erfassung selbstverletzenden Verhaltens bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung*. Es beinhaltet 24 Aussagen zum Auftreten des selbstverletzenden Verhaltens, die Sie auf einer Skala von 0-4 einschätzen können. Im Anschluss kann das Verhalten innerhalb fünf verschiedener Funktionsbereiche eingeordnet werden². Ein Funktionsprofil zeigt, welche Funktionen man mit welcher Häufigkeit hinter dem Verhalten vermuten kann (S. 21ff.).

Diagnostik

2.3 Erklärungsansätze

Analog zur Einteilung in intra- und interpersonelle Faktoren, findet sich bei Petermann und Nitkowski (2015) die Unterscheidung von einerseits „stereotype[m] selbstverletzende[n] Verhalten, das hoch automatisiert und vermutlich selbstverstärkend ist“ und andererseits „selbstverletzende[m] Verhalten mit instrumentellem Charakter, das durch äußere Verstärker aufrechterhalten wird“ (S. 134).

Ersteres hat laut Autoren vorwiegend biologische bzw. intrinsische Entstehungshintergründe. So gibt es beispielsweise bei einigen genetischen Syndromen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, selbstverletzendes Verhalten zu entwickeln. Zu nennen sind hier u.a. das Lesch-Nyhan-Syndrom, das Cornelia-de-Lange-Syndrom, das Smith-Magenis-Syndrom und das Prader-Willi-Syndrom (Sarimski, 2015, S. 175). Einfluss haben kann aber auch die Konzentration bestimmter neurochemischer Botenstoffe, wie etwa Dopamin oder körpereigene Opiate (Petermann & Nitkowski, 2015, S. 145f.).

Intrinsische
Einflüsse

Hinzu kommt die Selbstverstärkung, die Entdeckung, dass das Verhalten zu einem gewünschten Effekt führt, den man aufrechterhalten will (ebd., S. 147).

Auch entwicklungspsychologische Faktoren können zur Erklärung hinzugezogen werden. So zeigen ca. 15% aller Kinder in den ersten drei Lebensjahren Verhaltensweisen, die der Selbstverletzung zuzurechnen sind (z.B. Kopfschlagen). Sie könnten daher als Teil des ‚normalen‘ Entwicklungsgeschehens aufgefasst werden und das Zeigen von selbstverletzendem Verhalten zu einem späteren Zeitpunkt entspräche dann einem Stehenbleiben in dieser Entwicklungsphase (Tschöpe, 2011, S. 98).

² Diese umfassen 1) Situative Überforderung 2) Erhalt eines Objekts/einer Tätigkeit 3) Vermeidung von Anforderungen 4) Körperliches Unwohlsein und 5) Stimulation (Bienstein & Nußbeck, 2010, S. 21f.).

Wir halten fest, dass stereotypes selbstverletzendes Verhalten aus verschiedenen Überlegungen heraus erklärt werden könnte, die hier keinesfalls vollständig sind.

Die Entstehung und Aufrechterhaltung von instrumentellem selbstverletzendem Verhalten hingegen ist laut Petermann und Nitkowski (2015) vor allem durch Umwelteinflüsse mitbedingt (S. 137). Es tritt nur in Anwesenheit von anderen Personen auf und möchte einen Effekt *in der Umwelt* hervorrufen. Das Verhalten wird also gezeigt, weil es sich als eine erfolgreiche Methode erwiesen hat - das heißt, es ist *gelerntes* Verhalten. Es wird aufrechterhalten durch die Reaktionen des Umfeldes, wobei selbst Kritik und Bestrafung eine Quelle von Aufmerksamkeit und Zuwendung darstellen, wenn auch in negativer Form (ebd., S. 147f.).

Damit soll nicht gesagt sein, dass die Umwelt die Schuld an selbstverletzendem Verhalten trägt. Menschen mit komplexer Behinderung stellen auch eine besonders vulnerable Personengruppe dar, die sich durch besondere Risikofaktoren zur Entwicklung von selbstverletzendem Verhalten auszeichnet. So kann eine Intelligenzminderung es erschweren, sich den Anforderungen der Umwelt anzupassen. Oder das Fehlen adäquater Kommunikationsmöglichkeiten nötigt dazu, andere wirksame Mittel zu finden, Bedürfnisse und Unwohlsein zum Ausdruck zu bringen (Lauth & Weiß, 2003, S. 110). Hinzu kommen die institutionellen Bedingungen (Mühl, 2001, S. 166), die für ein erhöhtes Maß an Fremdbestimmung und Abhängigkeit sprechen.

3 Praxisteil: Ableitung der Handlungsempfehlungen

Wie bereits deutlich wurde, ist selbstverletzendes Verhalten nicht ‚nur‘ als individuell sinnvoll zu verstehen, sondern auch als äußerst facettenreich. Vor diesem Hintergrund bedarf es ebenso vielschichtiger Überlegungen und Handlungsempfehlungen, die die Risikofaktoren mindern und damit selbstverletzendem Verhalten *präventiv* begegnen. Präventionskonzepte allgemein haben die „*Entwicklung, Stärkung, und Stabilisierung der Persönlichkeit zum Ziel*“ (Tschöpe, 2011, S. 161). Dadurch soll es Menschen gelingen Herausforderungen eigenständig, selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu bewältigen. Deshalb ist ein Nichtauftreten von selbstverletzendem Verhalten als ein Nebeneffekt einer langfristigen Entwicklungsbegleitung anzusehen (ebd., S. 161). Im zweiten Teil der Handreichung wird deswegen zwischen der ereigniszentrierten, personenzentrierten und kontextzentrierten Prävention in Anlehnung an Filipp (1983, zitiert nach Wüllenweber, 2001, S. 24) unterschieden. Folgende erste Ausführungen beziehen sich auf den Bereich Wohnen im Kontext der Behindertenhilfe, dienen primär der Sensibilisierung und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

3.1 Ereigniszentrierte Prävention

Diese Form der Prävention zielt darauf ab, Lebensereignisse in den Blick zu nehmen, die Auslöser einer Krise sein können. Es geht demnach darum, auf zu erwartende Umbruchsituationen oder Schicksalsschläge vorzubereiten und im Falle ihres Eintritts begleitend zur Seite zu stehen (Wüllenweber, 2001, S. 24). Zu berücksichtigen ist hier sicherlich das erhöhte Risiko zur Entwicklung von selbstverletzendem Verhalten, wenn Einschränkungen der emotionalen und/oder kognitiven Entwicklung vorliegen, die sich beispielsweise darin äußern können, dass Gefühle nicht ausreichend ins Bewusstsein geholt und reflektiert werden können (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 16). Wenn wir uns entsprechend an die Funktion der Emotionsregulation zurückerinnern, so wird deutlich, welcher Stellenwert einer ereigniszentrierten Prävention zukommt.

Ein erster Schritt wäre demnach, zu überlegen, welche Lebensereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit an das Menschsein geknüpft sind und welche vielleicht bei Menschen mit komplexer Behinderung in gehäufte Weise auftreten. Zu denken wäre hier z.B. an Trauerfälle, Beziehungsabbrüche und Umbrüche verschiedener Art, wie etwa ein Umzug in eine andere Einrichtung oder eine andere Wohnung.

Beispielhaft möchten wir hier für unsere Handlungsempfehlungen einen Beziehungsabbruch zu einer Bezugsperson im Wohnkontext herausgreifen.

- Veränderungen, so auch Beziehungsabbrüche frühzeitig ankündigen. Wichtig ist, die Ursache des Beziehungsabbruchs zu benennen (z.B. die Kündigung einer Fachkraft, weil sie in eine andere Stadt zieht), damit die Veränderung nicht mit eigener Schuld in Verbindung gebracht wird. Eine Kommunikationsunterstützung durch Fotos bietet sich hier bei eingeschränktem Sprachverständnis zur Hilfe an (z. B. als Vorher-Nachher-Visualisierung).
- Möglichkeiten der Kommunikation über Emotionen zu eröffnen, ist besonders wichtig. Sprechen Sie darüber, warum eine Person geht, wo sie jetzt ist, was für Gefühle das auslöst und wie man mit diesen Gefühlen umgehen kann.
- Ein Beziehungsabbruch oder andere Umbrüche können durch ein ‚Event‘ erlebbar gemacht und verarbeitet werden. Analog zu einer Beerdigung bei einem Trauerfall, kann dies z. B. ein Abschiedsfest für eine:n Mitarbeiter:in sein.
- Übergänge partizipativ gestalten: Welche Aufgaben/Handlungen/Entscheidungen kann die Person bei z.B. solch einem Abschiedsfest selbst übernehmen?
- Formen der Erinnerung schaffen: z.B. eine Fotowand mit Menschen, die die Einrichtung verlassen haben.
- Auch bei Schichtwechsel kann ein kleines Begrüßungs- und Abschiedsritual eingeführt werden. So kann die Anwesenheit der jeweiligen Bezugspersonen z. B. durch Umsetzen von Fotos auf Magnettafeln verbildlicht werden.

3.2 Personenzentrierte Prävention

Bei der personenzentrierten Prävention handelt es sich um den „Aufbau von Kompetenzen und Widerstandsfähigkeit gegen mögliche Krisen“ (Wüllenweber, 2001, S. 24). Betrachten wir einige Funktionen von selbstverletzendem Verhalten, wie die Selbstregulation und Kommunikation, wird deutlich, dass Menschen mit komplexer Behinderung in besonderer Weise von anderen Menschen abhängig sind. Sie können z. B. aufgrund ihrer körperlichen Verfasstheit häufig nicht einfach einen vollen, lauten Raum verlassen, wenn dieser sie überwältigt. Es bedarf anderer Menschen, wie Sie, die ihre Empfindungen verstehen und sie aus dem Raum begleiten. Weingärtner beschreibt, dass die Gewissheit, grundlegend etwas bewirken zu können, bei Menschen mit komplexer Behinderung häufig eingeschränkt ist (Weingärtner, 2013, S. 75). Das könnte bedeuten, dass sie ihre Bedürfnisse nur unzureichend mitteilen, weil dies für sie bedeutungslos erscheint³.

Um selbstverletzendem Verhalten präventiv zu begegnen, bedarf es also sensibler pädagogischer Konzepte der Selbstbestimmung, die Menschen befähigen als Spezialist:innen für sich selbst einzutreten. Klauß (2006) sieht den Einsatz von Unterstützter Kommunikation (UK) als notwendig an (S. 11).

Das Konzept „Basale Selbstbestimmung“ nach Weingärtner (2013) eröffnet uns eine Perspektive, wie Menschen mit komplexer Behinderung im Alltag möglichst selbstbestimmt leben und handeln können (S. 73). Selbstbestimmung bedeutet, „dass eine Person ihre eigenen Vorstellungen oder Wünsche, beziehungsweise ihr eigenes Wollen in wesentlichen Bereichen ihres Lebens umsetzen kann“ (ebd., S. 34). Das Konzept ist aus drei Elementen zusammengesetzt: „Selbstentscheiden“, „Erfahren der eigenen Wirkung“ und „Selbsttätigkeit“ (ebd., S. 73). Im ersten Element geht es in Anlehnung an Hahn (1994) darum, auch ‚kleine‘ Freiheitsräume zu erschließen und Wahlmöglichkeiten zu schaffen (z. B. durch die Wahl zwischen Apfel und Bonbon) (ebd., S. 74f.). Das zweite Element zielt darauf ab, dass Menschen erfahren und verinnerlichen, dass sie etwas bewirken können. Dies ist gar Voraussetzung für das Auswählen einer Möglichkeit unter verschiedenen Wahlmöglichkeiten. Es geht also um die „Kopplung zwischen Aktivität und Resultat“ (ebd., S. 75) und deshalb mehr um die kognitive Verarbeitung (ebd., S. 75ff.). Im dritten Element geht es um sämtliche Formen selbstgesteuerter motorischer Bewegungen (ebd., S. 84), wie z. B. das Ertasten einer Knisterfolie.

Weiter wird in diesem Kontext erkennbar, dass UK ein Grundbaustein einer selbstbestimmten, teilhabeorientierten Beziehungs- und Lebensgestaltung ist. Sie beinhaltet therapeutische und pädagogische Methoden zur Erweiterung der kommunikativen Fähigkeiten durch alternative Kommunikationsmittel wie Gebärden, Schrift, graphische Symbole oder technische Hilfsmittel. Da Kommunikation ein Grundbedürfnis darstellt und Menschen über verschiedene kommunikative Kompetenzen verfügen, müssen Maßnahmen an die bereits bestehenden Fähigkeiten angepasst werden (ebd., S. 7ff.).

³ Diese Annahme ist eng verbunden mit der Theorie der „Erlernenen Hilfflosigkeit“ nach Seligman, Mair und Overmair. Nähere Informationen sind bei Seligman (2016) zu finden.

Das Ermöglichen auch kleinster Selbstbestimmungsmöglichkeiten und die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen durch UK schafft Kontrolle und Sicherheit im eigenen Sein und steht damit dem Frustrationserleben und der Hilflosigkeit, die selbstverletzendes Verhalten oftmals innehat, präventiv gegenüber.

- Vertrauen in die Entwicklung und Kompetenz eines jeden Menschen.
- Selbstentscheiden:
 - Selbstbestimmung auch im ‚Kleinen‘ ermöglichen, z.B. bei der Wahl der gewünschten Mütze (Weingärtner 2013, S. 74), des Aufenthaltsraumes, des Duschgels, etc.
 - Optionen bieten, die den Neigungen der Person entsprechen → keine Entscheidung zwischen zwei unerwünschten Möglichkeiten.
- Erfahren der Eigenen Wirkung:
 - Sofortige Reaktion auf den Ausdruck von Emotionen. Schreit ein Mensch, wird eine Wirkung erfahren, wenn sofort reagiert wird (Weingärtner, 2013, S. 77).
 - Unterstützung bei selbstbestimmten Bewegungsabläufen, z.B. wenn sich ein Mensch von Bauch- in Rückenlage drehen möchte. Eine Wirkung wird über einen Perspektivwechsel erzeugt (Weingärtner, 2013, S. 77).
- Selbsttätigkeit:
 - Möglichkeit eröffnen, Räume auf individuelle Art und Weise der Fortbewegung zu erkunden (Weingärtner, 2013, S. 83).
 - Subjektiv sinnvolle Beschäftigung mit interessanten Gegenständen.
- Unterstützte Kommunikation:
 - Bestehende Kommunikationskompetenzen erkennen und erweitern
 - Individuelle Zustimmung- und Ablehnungssignale (Mimik/Gestik) identifizieren/anbahnen.
 - Persönliche Signalwörter- und Zeichen (z.B. Stopp-Wörter, rote Karte, Zeigefinger anheben) einführen (Lauth & Weiß, 2003, S. 111).
 - Ankündigungen während Alltagssituationen einbauen (Duschen → an Duschgel riechen lassen, Essen → Löffel zuerst an die Lippe, dann in den Mund führen).

3.3 Kontextzentrierte Prävention

Wie wir bereits festgestellt haben, kann selbstverletzendes Verhalten unter anderem durch Überforderung, Überstimulation und Unverstandensein entstehen. Deswegen liegt es nahe, das soziale und räumliche Umfeld einer Person so zu gestalten, dass die Umweltbedingungen selbstverletzendes Verhalten so wenig wie möglich begünstigen. Dabei handelt es sich um einen individuellen Prozess des Ausprobierens, der einen diagnostischen Blick im Sinne des Verstehens von Funktionen und Ursachen bedarf.

In Bezug auf das soziale Umfeld spielt die Aktivierung eines sozialen Netzwerkes, das aus Familie, Freunden etc. bestehen kann, eine wichtige Rolle. Die emotionalen Ressourcen dieses Netzwerkes stellen insbesondere in kritischen Lebensphasen, wie sie bei der ereigniszentrierten Prävention beschrieben wurden, einen häufig unterschätzten Schutzfaktor dar, der die Wirkung von belastenden Umweltbedingungen abmildern kann (Wüllenweber, 2001, S. 152).

Ein weiterer Aspekt ist die Dynamik in Wohngruppen, die durch die verschiedenen institutionellen und konzeptionellen Bedingungen bestimmt und deshalb oftmals nur bedingt veränderbar ist. Dennoch können Veränderungen hinsichtlich der Gruppendynamik dabei helfen, das Gruppenklima zu entspannen und zu stabilisieren (ebd., S. 153). Auch in der Gestaltung des Alltags spielt Stabilität eine wichtige Rolle, denn indem Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit erzeugt werden, können Unsicherheiten und Überforderungen gemindert werden (ebd., 2001, S. 144).

Einen großen Einfluss kann auch die räumliche Gestaltung auf die Prävention von selbstverletzendem Verhalten haben, indem die Einrichtung und insbesondere das eigene Zimmer so gestaltet werden, dass Über- und Unterforderung möglichst vermieden werden. Dies setzt die Unterstützung der Betreuenden und deren feines Gespür für die Vorlieben und Bedürfnisse der betroffenen Personen voraus.

- Identifizierung und gezielte Vermeidung von Bedingungen, die selbstverletzendes Verhalten begünstigen.
- Ausgewogene Gestaltung des Alltags, um ein Gleichgewicht zwischen Entspannung und Erregung zu erzeugen.
- Strukturierte Tagesabläufe und Ankündigung der nächsten Handlungsschritte (z. B. in der Pflege wird verbal und durch Berührung des entsprechenden Körperteils angekündigt, welcher Bereich als nächstes gewaschen wird).
- Heterogene Gruppenkonstellation mit nur einer Person mit Verhaltensauffälligkeiten, wie selbstverletzendem Verhalten (Mühl, 2001, S. 185f.).
- Systemische Betrachtung der Gruppendynamik (Wer beeinflusst sich wie gegenseitig?) → Personen zusammenbringen, die sich gegenseitig gut tun (unter Berücksichtigung der Selbstbestimmung).
- Beziehungsgestaltung: angebrachte Berührungen und Zuwendung im Rahmen der eigenen körperlichen Grenzen und mit einem Gespür dafür, ob Berührung als angenehm empfunden wird.
- Auf Leitungsebene: Professionelle Unterstützung für den Umgang mit selbstverletzendem Verhalten für die Mitarbeiter:innen ermöglichen z. B. durch Supervision oder regelmäßige Teambesprechungen, in denen die Psychohygiene konkret thematisiert wird.
- Raumgestaltung: Selbstbestimmte Gestaltung des eigenen Zimmers nach persönlichen Vorlieben und ausgewogene Möglichkeiten der Beschäftigung und Entspannung. Außerdem Rückzugsmöglichkeiten, bei denen die Person am Alltagsgeschehen teilhaben kann und trotzdem weniger Reizen ausgesetzt ist (z. B. Kopfhörer oder räumliche Abtrennungen).
- Ermöglichen von Besuchen von Freunden etc. im Alltag und insbesondere in kritischen Lebensphasen.

4 Resümee

Ziel der Handreichung war es, dafür zu sensibilisieren, dass selbstverletzendes Verhalten als ein individuell sinnvolles Verhalten zu verstehen ist, hinter dem eine Funktion steht. Diese annehmende Haltung gegenüber selbstverletzendem Verhalten soll nicht nur den betroffenen Personen zu Gute kommen, sondern auch dem Erhalt der eigenen psychischen und körperlichen Gesundheit dienen. Als begleitende Personen ist es deshalb auch unsere Aufgabe, den Sinn hinter diesem Verhalten zu ergründen und dafür Sorge zu tragen, dass selbstverletzendem Verhalten mit geeigneten Interventionsmaßnahmen entgegengetreten wird. Doch noch wichtiger erscheint es uns, die Lebenssituation des Personenkreises so zu gestalten, dass selbstverletzendes Verhalten im besten Fall gar nicht erst entsteht. Dazu wurden Handlungsempfehlungen zur Prävention im Kontext Wohnen zusammengetragen, die als eine erste Übersicht zu verstehen sind und dazu anregen sollen, weiterzudenken und auf andere Bereiche übertragen zu werden. Zur tieferen Auseinandersetzung finden Sie im Anhang eine Liste mit ausgewählten Quellen- und Literaturempfehlungen. Um Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Zugriff zu ermöglichen sind diese weitestgehend frei und online verfügbar.

Literaturverzeichnis

- Bienstein, P. & Nußbeck, S. (2010). *Inventar zur funktionellen Erfassung selbstverletzenden Verhaltens bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung*. Manual. Göttingen: Hogrefe.
- Brezovsky, P. (1985). *Diagnostik und Therapie selbstverletzenden Verhaltens*. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.
- Fath, K. (2005). *Verhaltensauffälligkeiten und Bewegungstherapie bei Menschen mit sehr schweren Behinderungen. Theoretische Grundlagen, Praxiskonzepte und Evaluation*. Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- Fornefeld, B. (2008). Menschen mit Komplexer Behinderung - Klärung des Begriffs. In Fornefeld, B. (Hrsg.), *Menschen mit komplexer Behinderung: Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik* (S. 50-81). München [u.a.]: Reinhardt.
- Helm, C. (2007). selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung und der Umgang durch professionelle Bezugspersonen. *Heilpädagogik online*, 6 (1), 35-66. Verfügbar unter https://sonderpaedagoge.quibbling.de/hpo/2007/heilpaedagogik_online_0107.pdf Abgerufen am 16.01.22.
- Hennicke, K. (2000). Aggressive Verhaltensweisen von Menschen mit geistiger Behinderung. Wozu könnten sie nützlich sein und wie werden sie aufrechterhalten? Was müsste getan werden, damit sie weiterhin bestehen bleiben? In Theunissen, G., *Verhaltensauffälligkeiten – Ausdruck von Selbstbestimmung?* (S. 217-234). Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
- Jantzen, W. (2018). Schwerste Behinderung als sinnvolles und systemhaftes Verhalten unter isolierenden Bedingungen anhand der Beispiele Anezenphalie, Epilepsie und Autismus. In Müller, F. J. (Hrsg.), *Blick zurück nach vorn - WegbereiterInnen der Inklusion*, Bd. 1 (S. 335-357). Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Kaess, M. & Edinger, A. (2019). *selbstverletzendes Verhalten. Entwicklungsrisiken erkennen und behandeln* (2. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Klauß, T. (1995): Selbstverletzung und Selbstbestimmung. *Sonderpädagogik*, 25 (3), 124-136.
- Klauß, T. (2006). Was ‚bewegt‘ Menschen, deren Verhalten uns auffällt? Sichtweisen und pädagogische Konsequenzen. Vortrag bei der Fachtagung der Fachschule für Sozialpädagogik in Schwarzach: Verhaltensauffälligkeiten in Bewegung – Ein interdisziplinärer Austausch. 12.05.06. Verfügbar unter: https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/user_upload/wp/klauss/Verhalten_Bewegung.pdf Abgerufen am 07.12.21.
- Klauß, T. (o.J.). Wenn Menschen ihren eigenen Körper schädigen: Mögliche Gründe für selbstverletzendes Verhalten. Verfügbar unter: https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/user_upload/wp/klauss/selbstverletzendes Verhalten.pdf Abgerufen am 07.12.21.
- Lauth, G. W. & Weiß, S. R. (2003). Modifikation von selbstverletzend-destruktivem Verhalten – Eine einzelfallanalytische Interventionsstudie bei einem Jungen einer Schule für geistig Behinderte. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 52 (2), 109-121. Verfügbar unter: https://psydok.psycharchives.de/jspui/bitstream/20.500.11780/2668/1/52.20032_4_44218.pdf_new.pdf Abgerufen am 12.12.21.
- Mühl, H. (2001). Zum pädagogischen Umgang mit selbstverletzendem Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung. In Wüllenweber, E. & Theunissen, G. (Hrsg.), *Handbuch Krisenintervention. Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung. Theorie, Praxis, Vernetzung* (S. 163-189). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Petermann, F. & Nitkowski, D. (2015). *selbstverletzendes Verhalten: Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten* (3. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Sappok, T., & Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle: Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2015). selbstverletzendes Verhalten. In: *Frühförderung interdisziplinär*, 34 (3), 174-176.
- Seligman, M.E.P. (2016). *Erlernte Hilflosigkeit*. (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Taylor, P.J., Jomar, K., Dhingra, K., Forrester, R., Shahmalak, U. & Dickson, J.M. (2018). A Meta-Analysis of the Prevalence of Different Functions of Non-Suicidal Self-Injury. *Journal of Affective Disorders*, Vol. 227, 759-769. Verfügbar unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717315227> Abgerufen am 07.12.21.
- Tschöpe, B. (2011): *Studienletter Aggression und Autoaggression. Grundlagen und Orientierungshilfen für die Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung, die sich und andere verletzen*. Freiburg: Lambertus Verlag.

- Weingärtner, C. (2013). *Schwer geistig behindert und selbstbestimmt. Eine Orientierung für die Praxis* (3. Auflage). Freiburg: Lambertus Verlag.
- Wilken, E. (2021). Kommunikation und Teilhabe. In Wilken, E. (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Auflage) (S.7-17). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Wüllenweber, E. (2001). Behindertenpädagogische Krisenintervention bei Menschen mit geistiger Behinderung. In Wüllenweber, E. & Theunissen, G. (Hrsg.), *Handbuch Krisenintervention. Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung. Theorie, Praxis, Vernetzung* (S. 141-160). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Anhang

Folgend finden Sie zur tieferen Auseinandersetzung ausgewählte Quellen- und Literaturempfehlungen:

Grundlagenliteratur zu selbstverletzendem Verhalten:

- Klauß, T. (o.J.). Wenn Menschen ihren eigenen Körper schädigen: Mögliche Gründe für selbstverletzendes Verhalten. Verfügbar unter: [https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/user_upload/wp/klauss/selbstverletzendes Verhalten.pdf](https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/user_upload/wp/klauss/selbstverletzendes_Verhalten.pdf)
- Tschöpe, B. (2011). Studienletter Aggression und Autoaggression. Grundlagen und Orientierungshilfen für die Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung, die sich und andere verletzen. Freiburg: Lambertus Verlag.
- Petermann, F. & Nitkowski, D. (2015). selbstverletzendes Verhalten: Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Kommunikation:

- Unterstützte Kommunikation:
 - Homepage der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation e.V.: <https://www.gesellschaft-uk.org/>
 - Unterstützungs- und Beratungsangebote der Gesellschaft für UK: <https://www.gesellschaft-uk.org/ueber-uk/unterstuetzungsangebote.html>
 - Metacom - Symbolsystem zur Unterstützten Kommunikation (zum Download): https://www.metacom-symbole.de/downloads/download_materialien.html
 - Materialien zum Umgang mit Herausforderndem Verhalten (zum Download):
→ z.B. Ordner zur Dokumentation von Verhalten, um Funktionen herauszufinden, visualisierte Ablaufpläne, Verhaltensalternativen etc.
<https://www.die-uk-kiste.de/k-eine-alternative/>
- Funktionales Kommunikationstraining:
Quest, K. (2016). Using functional communication training to reduce self-injurious behavior. *The Reporter*, 21 (14).
<https://www.iidc.indiana.edu/irca/articles/using-functional-communication-training-to-reduce-self-injurious-behavior.html>
- Basale Kommunikationsförderung:
Hansen, F. (2020). Basale Förderung bei Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen in Kommunikation und Interaktion. In Boenisch, J. & Sachse, S., *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer.

Basale Selbstbestimmung:

- Weingärtner, C. (o.J.). Basale Selbstbestimmung. Zusammenfassung eines Workshops bei der Lebenshilfe e.V.
<https://www.inform-lebenshilfe.de/media-inform/docs/inform/Dokumentationen/170639/11-WS-Handout-Weingaertner-Basale-Selbstbestimmung.pdf>

Inventar zu den Funktionen:

- Bienstein, P. & Nußbeck, S. (2010). Inventar zur funktionellen Erfassung selbstverletzenden Verhaltens bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Manual. Göttingen: Hogrefe.

Begleitung von Menschen mit Komplexer Behinderung in akuter Krisensituation:

- Fortbildung „Deeskalationstraining und Krisenmanagement bei Menschen mit geistiger Behinderung“ (DEKIM) für Mitarbeitende der Behindertenhilfe:
<https://fobiport.de/fortbildungen/dekim/>

Erlernte Hilfslosigkeit:

- Seligman, M.E.P. (2016). Erlernte Hilfslosigkeit. (5. Auflage). Weinheim: Beltz.

Begriff der ‚Komplexen Behinderung‘:

- Fornefeld, B. (2008). Menschen mit Komplexer Behinderung - Klärung des Begriffs. In Fornefeld, B. (Hrsg.). Menschen mit komplexer Behinderung: Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik. München [u.a.]: Reinhardt.